

Topologías de Sistemas de Dos Fases Acuosas de Polímeros

M. Bárcenas^{1*}, M.L. Delgadillo¹, M. A. Vaca¹, V. Castellanos²

¹División de Ing. Química y Bioquímica, Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec / TecNM, Av. Tecnológico SN, Valle de Anahuac, C.P. 55210, Edo. de México, México

²TecNM/ Instituto Tecnológico de Tlalnepantla-DEPI, Av. Instituto Tecnológico SN, La comunidad, C.P. 54070, Edo. de México., México
*m.barcenas.c@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En el presente trabajo se construyeron las estructuras y topologías de sistemas modelo de dos fases acuosas de polímeros. Los sistemas de estudio están constituidos por polietilenglicol, maltodextrina y agua. Se construyeron sistemas modelo con diferentes concentraciones y pesos moleculares de polímero para emular los sistemas reales. Se utilizó el programa "Visual Molecular Dynamics" para la construcción de las estructuras de los polímeros y el disolvente. La construcción de la topología de los sistemas de estudio se realizó con el programa de simulación "Groningen Machine for Chemical Simulations". Se prepararon las topologías considerando los parámetros estructurales de los polímeros, en cajas de simulación rectangulares a diferentes concentraciones.

Palabras clave: Polímeros, Sistema de dos fases, Topología.

Abstract

The structures and topologies of model systems, constituted by two aqueous phases of polymers, were constructed. The study systems consist of polyethylene-glycol, maltodextrin and water. Model systems with different concentrations and molecular weights of polymer were built to emulate the real systems. The "Visual Molecular Dynamics" program was used for the construction of the structures of the polymers and the solvent. The construction of the topology of the study systems was carried out with "Groningen Machine for Chemical Simulations". The topologies were prepared considering the polymers structural parameters, using rectangular simulation boxes at different concentrations.

Key words: Coexistence, Aqueous phases, molecular dynamics.

Introducción

El uso de procesos de separación en las áreas biológicas se ha enfocado tanto para la producción como para el procesamiento de las biomoléculas. En particular el uso de sistemas de dos fases acuosas [Albertsson, 1986, Batista y col., 2009, Pic y col., 2007, Salabat y col., 2008, Carareto y col. 2010, Abdunabi, 2013, Goja y col., 2013, Chakraborty y Sen, 2016] es adecuado para la separación y purificación de proteínas a partir de materiales como extractos de células, caldo de fermentación y filtrado de cultivo. Algunas de las aplicaciones más recientes se han orientado hacia el ámbito industrial [Duque y col., 2013, Goja y col., 2013, González-Miquel y Esteban, 2019, Kadam y col., 2015, Neves y col., 2019, Shukla y col., 2018, Yu y col., 2018].

Las moléculas de origen biológico presentan una gran sensibilidad a la temperatura, al valor del pH, a la tensión interfacial de las soluciones por lo que su separación debe considerar estas restricciones. La extracción líquido-líquido es un proceso que puede escalarse fácilmente, se realiza a temperatura ambiente y el proceso se hace posible con la selección adecuada del solvente de extracción. Los polímeros acuosos y las soluciones micelares inversas muestran características adecuadas ya que forman un ambiente que no desnaturaliza las moléculas, presentan valores apropiados de pH y la tensión superficial interfacial facilita la transferencia de masa de las biomoléculas entre las fases acuosas [Pic y col., 2007, Salabat y col., 2008, Carareto y col. 2010].

El uso de la extracción líquido-líquido aplicado a sistemas biológicos es una herramienta poderosa para la

obtención de biomoléculas [Faravash y col., 2007, Goja y col., 2013]. Se reconoce actualmente a la extracción líquido-líquido como primer paso de purificación primaria para la obtención de proteínas teniendo como característica el ser un proceso escalable, continuo de alta capacidad y que ofrece una buena selectividad hacia la proteína deseada [Pereira y col., 2016, Goja y col., 2013]. Sin embargo, es fundamental el conocimiento del equilibrio de fases de un sistema para desarrollar la operación [Silverio y col., 2012]. Por lo tanto, es de suma importancia contar con modelos que predigan / correlacionen el equilibrio de fases de los sistemas acuosos (equilibrio líquido – líquido).

El estudio teórico de los diagramas de fase que involucran polímeros, no se ha limitado a modelos simples como NRTL, han utilizado herramientas más sofisticadas como la teoría de Flory-Huggins, teoría estadística de asociación de fluidos (SAFT) y sus diferentes modificaciones, proporcionando resultados veraces, sin embargo, limitantes en muchos casos. Recientemente se han desarrollado modelos que involucran técnicas de simulación molecular (Monte Carlo y Dinámica Molecular) que proporcionan predicciones confiables para sistemas ternarios o que contienen biomoléculas [Schaller y col., 2015; Amrhein y col., 2014; Oelmeier y col., 2012; Oh y Bae, 2010; Oh y Bae, 2011]. En particular, se ha demostrado que las simulaciones de dinámica molecular (DM) son una herramienta poderosa para generar conocimiento sobre interacciones complejas en el campo de las tecnologías de bioprocesos [Perilla y col., 2015]. Oh y Bae (2010) desarrollaron un modelo utilizando una combinación de un modelo termodinámico y dinámica molecular que ha resultado eficiente para calcular el equilibrio líquido-líquido utilizando parámetros de interacción binaria y parámetros moleculares de tamaño. En general, la simulación molecular ha encontrado un amplio campo de aplicación en la descripción de las propiedades de coexistencia de fases de suspensiones de proteínas, dando como resultado predicciones que permiten establecer algunos comportamientos genéricos de estas. Sin embargo, se han limitado a representar a las proteínas en un disolvente o tomar el efecto del medio a través de los parámetros de los modelos de interacción binaria utilizados.

Por lo tanto, este trabajo comprende la construcción de topologías de sistemas de dos fases acuosas. La finalidad de la construcción de las topologías es utilizarlas posteriormente, en conjunto con el campo de fuerza del átomo unido, para describir la coexistencia de fases de los sistemas de estudio, y proporcionar la información suficiente para desarrollar un proceso de extracción líquido-líquido.

Metodología

Para describir las propiedades de coexistencia de fases utilizando dinámica molecular, se usará el programa Groningen MACHine for Chemical Simulations (GROMACS). GROMACS es un paquete libre para realizar simulaciones de dinámica molecular y minimización de energía, dos de las muchas técnicas de química computacional y modelado molecular. Con el programa pueden realizarse modelados moleculares para describir sistemas complejos en términos de un modelo atómico realista y predecir sus propiedades macroscópicas. Está diseñado para moléculas complejas tales como proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, que presentan interacciones de enlace complicadas. Sin embargo, no se limita a este tipo de moléculas y cuando se trata de sistemas que involucran interacciones de no enlace, es una herramienta de cálculo robusto y rápido.

Al ser un software libre, GROMACS posee la ventaja de adaptarse a las necesidades del usuario, permitiendo la adición de módulos de cálculo mediante programación de scripts. En particular, para este trabajo, se utilizó el programa con el sistema operativo UBUNTU (licencia libre) y su instalación requiere de librerías y programas base específicos.

GROMACS para realizar los cálculos requiere de ciertos archivos que alimentan los datos necesarios para describir los sistemas de estudio. Estos, son archivos con formatos rigurosos e información específica de las moléculas involucradas: archivo .top, .itp, .mdp y .gro. La topología del sistema requiere específicamente de archivos .pdb (estructura del sistema de estudio) y .gro.

Para generar la estructura de las moléculas de estudio, considerando sus características y parámetros moleculares (archivo con extensión .pdb) se utilizó el programa visual molecular dynamics (VMD), el cual se instaló en diferentes sistemas operativos (UBUNTU, Windows). Se obtuvieron las estructuras del polietilenglicol y de la maltodextrina, para diferentes pesos moleculares. Se construyeron seis estructuras de cada polímero, considerando los ángulos de enlace, ángulos diedros y longitudes de enlace. Estos parámetros se tomaron de

literatura y se compararon con estructuras obtenidas mediante el paquete de software “*antechamber*”, vinculado como herramienta al programa VMD. Antechamber es una serie de programas para estudios de mecánica molecular. Este último fue instalada a la par de las librerías necesarias para su funcionamiento, y vinculada con VMD.

Utilizando los archivos .pdb se construyeron los archivos .gro. Estos son archivos en formato Gromacs que contiene la estructura molecular: título de la molécula, número de átomos que constituyen a la molécula, descripción de cada átomo (a qué molécula pertenece, un identificador, posiciones en x, y, z).

Se usan los archivos .gro para generar las cajas de simulación con el número de moléculas de polímero deseadas. Se usa de entrada el archivo .gro generado con una molécula del polímero y se construye la caja, donde se colocan el número de moléculas de polímero deseadas; posteriormente se solvata para obtener la concentración deseada de estudio.

Con el archivo.gro final (contiene el polímero a la concentración deseada) se construye el archivo.top o la topología del sistema. La topología contiene la información molecular de los constituyentes del sistema, como carga o residuos de acuerdo al modelo de energía potencial que se utilice. En este trabajo se utilizó el campo de fuerza del átomo unido, con la finalidad de disminuir el tiempo de cálculo. El modelo del átomo unido incorpora a un grupo de átomos y es capaz de representar las propiedades mecánicas moleculares del grupo, este modelo es una buena aproximación para simular sistemas moleculares en los que el movimiento intermolecular es más importante que el movimiento intramolecular. Este modelo trata a los átomos de hidrógeno y carbono en cada grupo metilo y cada puente de metileno como un centro de interacción, es decir los considera como un solo grupo, dando como resultado una disminución considerable en el tiempo de cálculo. Este modelo es comúnmente utilizado en la modelación de polímeros.

La concentración por especie de los sistemas se reporta en unidades adimensionales como la relación del número de partículas respecto al volumen de la caja:

$$\rho_i = N_i / V_{caja} \quad (1)$$

donde ρ_i es la concentración de cada polímero, N_i es el número de partículas de la especie i colocadas en la caja de simulación y V_{caja} es el volumen de la caja de simulación que tiene dimensiones de $x=5$, $y=5$ y $z=15$.

La concentración total de cada sistema se define como:

$$\rho_T = N_T / V_{caja} \quad (2)$$

donde ρ_T es la concentración total del sistema, N_T es el número de partículas totales que conforman el sistema y V_{caja} es el volumen de la caja de simulación

Resultados y discusión

El sistema de dos fases acuosas (SDFA), objeto del presente estudio, está constituido por el polímero Polietilenglicol (PEG), el polisacárido Maltodextrina (MD) y agua. Se construyeron sistemas con cuatro pesos moleculares diferentes para cada polímero y topologías para ocho concentraciones de cada peso molecular, dando un total de 64 topologías para estudiar sus propiedades de coexistencia.

Se obtuvieron las estructuras del polietilenglicol y de la maltodextrina, para diferentes pesos moleculares, considerando sus propiedades moleculares como ángulos de enlace, ángulos diedros y longitudes de enlace. Estos parámetros se tomaron de literatura [Oelmeier y col., 2012; Heymann y Grubmüller, 1999] y se compararon con estructuras optimizadas mediante el paquete de software “*antechamber*”.

Los archivos de estructura se construyeron de forma independiente para cada molécula, como ambos son polímeros primero se conformaron las unidades de monómero de polietilenglicol (PEG) y maltodextrina (MD, α -D-Glucosa), ver figura 1a y 1b respectivamente. También se construyó la molécula de agua para conformar los sistemas (figura 1c).

Figura 1. a) Grupo funcional Etilenglicol. b) Maltodextrina (α -D-Glucosa). c) Agua.

Para el polímero PEG se construyeron diferentes moléculas con pesos moleculares de: ≈ 150 g/mol, ≈ 300 g/mol, ≈ 400 g/mol y ≈ 800 g/mol. Para cada peso molecular se realizaron dos archivos tipo .pdb, uno con la molécula que contiene todos los elementos y un segundo archivo donde se anulan los hidrógenos, para el último caso se actualizan parámetros para utilizar el campo de fuerza del "átomo unido". En el segundo caso se anulan los hidrógenos de la estructura de la molécula, debido a que el modelo del campo de fuerza utilizado considera a los átomos de carbono e hidrógeno como un grupo.

Se usaron los siguientes datos de los parámetros moleculares:

- Ángulos de enlace: C-C-O = 109.96° , C-O-C = 115.64° , O-C-C = 109.49°
- Longitudes de enlace: O-C = 1.43 \AA , C-C = 1.48 \AA
- Ángulos diedros: C-C = -74.95° , O-C = 177.41°

Los ángulos diedros dan la torsión de la cadena polimérica.

La figura 2 muestra la topología construida para un polímero PEG con peso molecular de ≈ 150 g/mol y una concentración de polietilenglicol de $\rho_{PEG} = 0.266$, de agua $\rho_{H_2O} = 2.66$ y total de $\rho_T = 2.93$. La parte a de la figura 2 muestra la molécula de PEG que contiene tres unidades de monómero, para utilizar el modelo del átomo unido se eliminaron los hidrógenos unidos a los átomos de carbono y se ajustaron los parámetros estructurales resultando la estructura ilustrada en la figura 2b. Una vez que se cuenta con la estructura de la molécula, se coloca en la caja de simulación para construir la topología del sistema, se colocaron 100 moléculas de PEG en una caja de simulación rectangular (ver figura 2c), finalmente se solvata utilizando la molécula de agua, tal como se muestra en la figura 2d. Como resultado se obtiene un archivo.gro con el cual puede formarse la topología utilizando el modelo de campo de fuerza del átomo unido. De forma similar se construyeron las topologías para otros sistemas de estudio, la figura 3 muestra la topología construida para un sistema que contiene PEG constituido por nueve unidades de monómero con peso molecular de ≈ 400 g/mol (PEG9, ver figura 3a). En la parte b de la figura 3 se muestra la molécula PEG9 sin átomos de hidrogeno, lista para utilizarse con el modelo del átomo unido. En la parte c y d de la figura 3 reporta dos concentraciones preparadas con PEG9 + H₂O con $\rho_{PEG} = 0.066$ y $\rho_{PEG} = 0.133$ respectivamente.

La figura 4 muestra la topología construida para un sistema que contiene PEG constituido por dieciocho unidades de monómero con peso molecular de ≈ 800 g/mol (PEG18, ver figura 4a). En la parte b de la figura 4 se muestra la molécula PEG18 sin átomos de hidrogeno, preparada para utilizarse con el modelo del átomo unido. En la parte c y d de la figura 4 se reportan dos concentraciones de sistemas constituidos por PEG9 + H₂O con $\rho_{PEG} = 0.026$ y $\rho_{PEG} = 0.266$ respectivamente.

Figura 2. a) Estructura de PEG con tres unidades de monómero (PEG3). b) Estructura de PEG con tres unidades de monómero sin átomos de hidrógeno. c) Caja de simulación con moléculas de PEG3. d) Caja de simulación de sistema PEG + H₂O, $\rho_T = 2.93$.

Figura 3. a) Estructura PEG9. b) Estructura PEG9 sin átomos de hidrógeno. c) Sistema PEG + H₂O con $\rho_{PEG} = 0.066$, $\rho_{H_2O} = 1.333$ y $\rho_T = 1.4$. d) Sistema PEG + H₂O con $\rho_{PEG} = 0.133$, $\rho_{H_2O} = 2.667$ y $\rho_T = 2.8$.

De forma similar que para el polímero PEG, para la Maltodextrina se construyeron diferentes moléculas con pesos moleculares de, considerando los pesos moleculares siguientes: ≈ 350 , ≈ 700 , ≈ 1000 y ≈ 1400 . La maltodextrina es un polisacárido (biopolímero) derivado de la glucosa, también denominada $\alpha - 1 - 4 - D$ glucosa; las unidades de monosacáridos se unen mediante enlaces glucosídicos entre el carbono 1 y carbono 4. Para cada peso molecular se realizaron dos archivos tipo .pdb, uno con la molécula que contiene todos los elementos y un segundo archivo donde se anulan los hidrógenos, para el último caso se actualizan parámetros para utilizar el campo de fuerza del "átomo unido". La figura 5 muestra la topología construida para un sistema MD + H₂O con un polisacárido de peso molecular de 300 g/mol (MD2) que corresponde a dos unidades de monosacárido, a diferentes concentraciones. En la parte a de la figura se muestra la MD sin átomos de hidrógeno con la finalidad de utilizar el modelo de campo de fuerza del átomo unido. Se colocaron en la caja de simulación cincuenta moléculas de MD2 en la caja de simulación y se solvataron con 1000 moléculas de agua para alcanzar una concentración de MD2 de $\rho_{MD} = 0.026$, de agua $\rho_{H_2O} = 2.66$ y total de $\rho_T = 2.693$ (ver figura 5b). La parte c de la figura 5 corresponde al mismo sistema, pero con concentraciones de $\rho_{MD} = 0.266$, de agua $\rho_{H_2O} = 2.66$ y total de $\rho_T = 2.93$.

Figura 4. a) Estructura PEG18. b) Estructura PEG18 sin átomos de hidrógeno. c) Sistema PEG + H₂O con $\rho_{PEG} = 0.026$, $\rho_{H_2O} = 2.667$ y $\rho_T = 2.693$. d) Sistema PEG + H₂O con $\rho_{PEG} = 0.266$, $\rho_{H_2O} = 2.667$ y $\rho_T = 2.93$.

Figura 5. a) Estructura MD2 sin átomos de hidrógeno. b) Sistema MD2 + H₂O con $\rho_{MD} = 0.026$, $\rho_{H_2O} = 2.66$ y $\rho_T = 2.693$. c) Sistema MD2 + H₂O con $\rho_{MD} = 0.266$, $\rho_{H_2O} = 2.66$ y $\rho_T = 2.93$.

La figura 6 muestra la topología construida para un sistema que contiene MD constituido por cuatro unidades de monosacárido con peso molecular de ≈ 700 g/mol sin átomos de hidrogeno (MD4, ver figura 6a), preparada para utilizarse con el modelo del átomo unido. En la parte b y c de la figura 6 se reportan dos concentraciones de sistemas constituidos por MD + H₂O con $\rho_{MD} = 0.026$ y $\rho_{MD} = 0.266$ respectivamente.

En la figura 7 se reporta la topología construida para un sistema que contiene MD constituido por ocho unidades de monosacárido con peso molecular de ≈ 1400 g/mol (MD8, ver figura 6a). En la parte b de la figura se muestra la estructura de MD8 sin los átomos de hidrogeno, preparada para utilizarse con el modelo del átomo unido. En la parte c y d de la figura 7 se reportan dos concentraciones de sistemas constituidos por MD + H₂O con $\rho_{MD} = 0.026$ y $\rho_{MD} = 0.266$ respectivamente.

Figura 6. a) Estructura MD4 sin átomos de hidrógeno. b) Sistema MD4 + H₂O con $\rho_{MD} = 0.026$, $\rho_{H_2O} = 2.66$ y $\rho_T = 2.693$. c) Sistema MD2 + H₂O con $\rho_{MD} = 0.266$, $\rho_{H_2O} = 2.66$ y $\rho_T = 2.93$.

Figura 7. a) Estructura MD8. b) Estructura MD8 sin átomos de hidrógeno. c) Sistema MD8 + H₂O con $\rho_{MD} = 0.026$, $\rho_{H_2O} = 2.66$ y $\rho_T = 2.693$. d) Sistema MD8 + H₂O con $\rho_{MD} = 0.266$, $\rho_{H_2O} = 2.66$ y $\rho_T = 2.93$.

Trabajo a futuro

Las topologías constituyen un elemento fundamental para el uso del paquete GROMACAS para el cálculo de las propiedades de coexistencia de los sistemas. Se requiere terminar los cálculos de coexistencia de fases de los sistemas y realizar comparación con datos experimentales reportados. Analizar con base en los resultados, si el modelo de campo de fuerza fue el adecuado para representar los SDFAs.

Conclusiones

Se construyeron topologías de sistemas de dos fases acuosas constituidas por polietilenglicol, maltodextrina y agua, para su aplicación en la separación de biomoléculas. La construcción de las moléculas que constituyen a los sistemas de estudio se realizó considerando sus propiedades estructurales para reportar datos certeros de las propiedades de coexistencia. El programa utilizado permitió construir los sistemas de interés para su estudio.

Agradecimientos

Se agradece el apoyo financiero proporcionado por el Tecnológico Nacional de México a través el proyecto 659.18-PD. Los autores agradecen al Laboratorio Nacional de Supercómputo del Sureste de México perteneciente a la red de laboratorios nacionales CONACYT, por los recursos computacionales, el apoyo y la asistencia técnica.

Referencias

1. Abdalnabi Al-Hallaf W. A. (2013). "Experimental Study of the Partitioning of BSA Protein in P-P and P- Salt Systems". *J. Sci. Eng.* **(3)**, No. (1), 19.
2. Albertsson, P.A. Partition of cell particles and macromolecules. Third ed., Wiley, New York, 1986.
3. Amrhein, S.; Oelmeier, S.A.; Dismar, F.; Hubbuch, J. (2014). Molecular dynamics simulations approach for the characterization of peptides with respect to hydrophobicity. *J. Phys. Chem. B* **(118)** No. (7) 1707.
4. Batista E.A.C., Meirelles A.J.A., Rodrigues C.E.C. y Goncalves C.B. (2009). "Chap 5: Liquid-Liquid Extraction Applied to the processing of Vegetable Oil". Angela M. y Meireles A. *Extracting Bioreactive Compounds for food products. Theory and Applications* (pp. 219-268). Boca Raton, US: CRC Press Taylor & Francis Group.
5. Carareto N. D. D., Monteiro Filho E. S., Pessôa Filho P. A., Meirelles A. J. A. (2010). "Water activity of aqueous solutions of ethylene oxide-propylene oxide block copolymers and maltodextrins". *Brazilian J. Chem. Eng.* **(27)**, No. (01) 173.
6. Chakraborty A. y Sen, K. (2016). Impact of pH and temperature on phase diagrams of different aqueous biphasic systems. *J. Chromatogr. A* **(1433)** 45.
7. Duque, P.M.; Rocha, H. A.; Gonçalvesde, F.; Homem-de-Mello, M.; Ferreira, E.X; Magalhães, P.O. (2013). Liquid-Liquid extraction of pectinase produced by *aspergillus oryzae* using aqueous two-phase micellar system. *Separation and Purification Tech.* **(120)** 452.
8. Faravash, F.S.; Modarress, B. and Nasernejad, B. (2007). Structural and Partitioning Studies of Bovine Serum Albumin in Mixture of (Poly (ethylene glycol) + K₂HPO₄ + H₂O). *J. Chem. Eng. Data* **(52)** 71.
9. Goja A.M., Yang H., Cui M. y Li C. (2013). Aqueous two-phase extraction advances for bioseparation. *J. Bioprocess. Biotechniq.* **(4)**, No. (1), 1000140.
10. González-Miquel, M.; Esteban, J. (2019). Novel solvents for biotechnology applications. *Comprehensive biotechnology* **(2)** 790.
11. Heymann, B.; Grubmüller, H. (1999). Chair boat transitions and side groups affect the stiffness of polysaccharides. *Chem. Phys. Lett.* **(305)** 202.
12. Kadam, S.U.; Álvarez, C.; Tiwari, B.K.; O'Donnell, C. (2015). Chapter 9: Extraction of biomolecules from seaweeds. *En Seaweed Sustainability, food and non-food applications* (pp. 243), San Diego, Estados Unidos, Academic Press, Elsevier.
13. Neves, C.; Sousa R. C. S.; Pereira, M.M.; Freire, M.G.; Coutinho, A. A.P. (2019). Understanding the effect of ionic liquids as adjuvants in the partition of biomolecules in aqueous two-phase systems formed by polymers and weak. *Biochem. Eng. J.* **(141)** 239.
14. Oelmeier, S.; Dismar, F.; Hubbuch, J. (2012). Molecular dynamics simulations on aqueous two-phase systems -Single PEG-molecules in solution. *BMC Biophysics* **(5)** No. (14) 1.
15. Oh, S. Y., Bae Y.C. (2011). Correlation of thermodynamic modeling and molecular simulations for liquid-liquid equilibrium of ternary polymer mixtures based on a phenomenological scaling method. *Fluid Phase Equil.* **(307)** 202.
16. Oh S.Y., Bae Y.C. (2010). Phase equilibrium calculations of ternary liquid mixtures with binary interaction parameters and molecular size parameters determined from molecular dynamics. *J. Phys. Chem. B* **(114)** No. (27) 8948.
17. Pereira M. M., Cruz R., Almeida M. R., Lima A. S., Coutinho J. A. P., Freire M. G. (2016). "Single-step purification of ovalbumin from egg white using aqueous biphasic systems". *Proc. Biochem.* **(51)**, 781
18. Pic G., Bassani G., Farruggia B., Nerli B. (2007). "Calorimetric investigation of the protein-flexible chain polymer interactions and its relationship with protein partition in aqueous two-phase systems". *Intl. J. Biol. Macromolecules* (40), 268.
19. Perilla, J.R.; Chong, B.; Cassidy, C.K.; Liu, B.; Bernardi, R.C.; Rudack, T.; Yu, H.; Wi, Z.; Schulten, K. (2015). Molecular dynamics simulations of large macromolecular complexes. *Struc. Bio.* **(31)** 64.
20. Salabat, A.; Abnosi, M.H.; Motahari, A. (2008). Investigation of amino acid partitioning in aqueous two-phase systems containing polyethylene glycol and inorganic salts. *J. Chem. Eng. Data* **(53)** 2018.
21. Schaller, A.; Connors, N.K.; Oelmeier, S.A.; Hubbuch J.; Middelberg, A.P.J. (2015). Predicting recombinant proteins expression experiments using molecular dynamics simulation. *Chem. Eng. Sci.* **(121)** 340.
22. Silvério, S.C.; Ferreira, L.A.; Martins, J.A.; Marcos, J.C.; Macedo, E.A. and Teixeira, J.A. (2012). Lysozyme and bovine serum albumin partitioning in polyethylene glycol-phenylalanine conjugate polymer/salt aqueous two-phase systems. *Fluid Phase Equil.* **(322-323)** 19.
23. Shukla, S.K.; Pandey, S.; Pandey, S. (2018). Applications of ionic liquids in biphasic separation: Aqueous biphasic systems and liquid-liquid equilibria. *J. Chrom. A* **(1559)** 44.
24. Yu, M.; Sediq, A.S.; Zhang, S.; Nejadnik, M.R.; Every, H. A.; Jiskoot, W.; Witkamp, G. (2018). Towards the development of a supercritical carbon dioxide spray process to coat solid protein particles. *J. Supercritical Fluids* **(141)** 49.